

SHAXS XULQ - ATVORIGA OMMAVIY MADANIYATNING TA'SIRI

Ko'chmurodova Barnoxon Sobitaliyevna

Toshkent PUCHON Universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274811>

Annotatsiya. Mazkur maqolada shaxs xulq-atvorining shakllanishida ommaviy madaniyat ta'siri va hozirgi zamon yoshlar tarbiyasida ommaviy madaniyatning o'rni, ommaviy madaniyat zamonamizni qay darajada, o'zgartirib yuborayotganligi, buning natijasida asrlardan asrlarga, zamondan zamonga o'tib kelayotgan milliy tarbiyamizning ahvoli, ommaviy madaniyat ta'sirida Yevropa davlatlarining hayoti va bizning hayotimiz qay darajada kelib qolganligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, madaniyat, ommaviy madaniyat, ong, tarbiya, ta'lim, fenomen, ta'rif, ommaviy axborot, targ'ibot.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние массовой культуры на формирование личности и роль массовой культуры в воспитании современной молодежи, в какой степени массовая культура меняет наше время, как следствие этого состояние нашей национальной образование, переходящее из века в век, время от времени, влияние массовой культуры на жизнь европейских стран и то, как далеко зашла наша жизнь.

Ключевые слова: личност, культура, массовая культура, сознание, воспитание, образование, явление, определение, массовая информатсия, пропаганда.

Abstract. in this article, the influence of mass culture in the formation of personality and the role of mass culture in the education of modern youth, to what extent mass culture is changing our time, as a result of this, the state of our national education passing from century to century, from time to time, the influence of mass culture in European countries life and how far our life has come.

Keywords: personality, culture, mass culture, consciousness, upbringing, education, phenomenon, definition, mass information, propaganda.

Hozirgi kunda millat ma'naviyatiga xavf solayotgan tahdidlardan biri ommaviy madaniyatdir. Ommaviy madaniyat XX asr o'rtalarida shakllangan fenomen bo'lib, unga qisqaroq va tushunarliroq qilib ta'rif beradigan bo'lsak, ommaviy madaniyat-bizga chetdan kirib kelayotgan milliy va diniy qarashlarimizga yot ma'naviy va axloqiy illatlarni o'z ichiga olgan xurujlar yig'indisidir.

Yurtimizga kirib kelayotgan turli madaniyat oqimi natijasida nafaqat yangiliklardan xabardor bo'lyapmiz, balki, ularda yashiringan mentalitetimiz, qadriyatimiz urf-odatlarimizga zid g'oyalarga duch kelayotganligimiz ham bor gap albatta. Oqibatda katta xafv bilan ommaviy madaniyat bizning yuksak san'atimizga, qadriyat, urf-odatlarimizga ta'sir ko'rsatyapti. Aynan globallashuv jarayonlari esa bu ommaviy madaniyatni jadallashtiryapti. Natijada esa, bu soxta niqob ortida turgan ommaviy madaniyat juda ko'p ko'ngilsizlik, noxushlikni, ma'naviy buzuqlikni olib kelib, bir necha asrlardan beri rivojlanib sayqal topib kelayotgan xalqlarni xonavayron qilib ma'naviy jihatdan buzmoqda.

Yetakchi G'arb mamlakatlarida estetik va ma'naviy-madaniy ehtiyojlari nisbatan tor odamga mo'ljallangan ijodiy asar yoki buyumlarni ommaviy ravishda ishlab chiqarish tadbirkorlikning bir turiga aylangan. Ommaviy madaniyat bozor bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning qonunlariga muvofiq doimo foyda keltirishi kerak. Shunga ko'ra ommaviy madaniyat

janridagi ijodiy asarlar(kino, musiqa, moda) axloqiy buzuqlik va zo‘ravonlik, individualizm, egotsentrizm g‘oyalarini targ‘ib qiladi.

Ommaviy madaniyat insonlarning madaniy va estetik talablari saviyasini pasaytiradi. Ijtimoiy munosabatlarda insoniylik tamoyilini buzadi. “Ommaviy madaniyat” ishlab chiqaruvchilari inson psixologiyasini yaxshigina o‘zlashtirishgan va qaysi yoshni tezroq o‘zlariga og‘dirishi-yu, o‘zlarining yashirin maqsadlarini amalga oshirish mexanizmlarini chuqur ishlab chiqqanlar. Ularning asosiy maqsadi tez fursatda mo‘may daromadga, moddiy ta‘minotga ega bo‘lishdir. Ular bu maqsadni har xil sabablar bilan yashirishga, xastpo‘shlashga harakat qiladilar.

Mutafakkir olim Abu Ali Ibn Sino madaniyatni insonning ruhiy quvvat oladigan ma‘naviy manbai, -deb ta‘kidlaydi. “Hozirgi vaqtda ko‘z o‘ngimizda dunyoning geopolik, iqtisodiyva ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya manzarasida chuqur o‘zgarishlar ro‘y berayotgan, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir vaziyatda barchamizga ayonki, fikrga qarshi fikr, g‘oyaga qarshi g‘oya, jaholatga qarshi ma‘rifat bilan kurashish har qachongidan ko‘ra muhim ahamiyat kasb etmoqda”.

Ommaviy madaniyat xalqning eng katta boyligi bo‘lgan yoshlarni o‘ziga qaratib, ularni ma‘naviy va madaniy qarashlarini mensimaslikka undaydi. Bundan tashqari yoshlarni engil hayotga chaqirib, mas‘uliyatsiz ruhda voyaga etishiga sababchi bo‘ladi. Xususan, ommaviy madaniyat yoshlar ongida teleserial yoki videofilmidagi bosh qahramonlarning ichishi, chekishi, mushtumzo‘rligi, axloqiy me‘yorlarni mensimasligi bilan o‘ta salbiy ta‘sir o‘tkazadi.

Ommaviy madaniyatni targ‘ib qilayotganlar hayotga bir marta kelasan bu hayotda xohlaganingcha yasha, qiyinchiliklarga qo‘l silta, biz bilan bo‘l, baxtli bo‘lasan deb da‘vat qiladiyu, ular hayotda barcha ishlarni qilish mumkin, imkon topsang bas deb uqtirishadi. Albatta insonning nafsiga engillik, xohlagan ishini qilish yoqadi. Ko‘plab yoshlarni ommaviy madaniyatga ergashib ketayotganining sababi ham shunda.

Har zamonda buzuqlikni, faxshni, bexayolikni har xil nomlar, yaltiroq shiorlar bilan oqlashga intiladigan, targ‘ib qiladigan axloqsiz toifalar chiqib turgan. Bunday buzuqliklarni Islom dini doimo qoralab kelgan.

Dinimiz insoniyat hayotiga tahdid qiladigan barcha ishlarni harom qilgan. Nafs bir ishga ruju’ qo‘ysa, chegara bilmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo bandalariga shariatni yuborib, nafsni jilovlashni buyurgan va unga ba‘zi ishlarda chegarani belgilab qo‘ygan. Agar inson ushbu chegaralardan o‘tib ketadigan bo‘lsa, o‘zi uchun zulm qilgan bo‘ladi va Alloh taologa osiy bo‘ladi. Ommaviy madaniyat insonlarni o‘sha chegaralarni buzib o‘tishga undaydi. Harom ishlarni kishilarga go‘zal qilib ko‘rsatadi. Alloh taolo buzuqlik va fahsh ishlardan qaytarib Qur‘oni karimda bunday marhamat qiladi:“**..Ayt (Ey Muhammad) albatta Robbim oshkora va yashirin fahsh ishlarni harom qildi..**” (A‘rof surasi 34-oyat)

Alloh taolo jamiyatni buzilishiga olib keladigan zinoni va unga olib boruvchi barcha narsalarni harom qilgandir. Bu holat haqida “Isro” surasida shunday deb aytgan: “**..Zinoga yaqinlashmang..**” Oyati karimaga e‘tibor bersak, Alloh taolo zino qilmang demadi, balki zinoga yaqinlashmang dedi. Bu buyruq zinoga olib boradigan barcha ishlar ham harom ekanligini ko‘rsatadi. Demak, ommaviy madaniyat kabi buzuqlikni targ‘ib qilayotgan tahdidlardan chetda bo‘lish har bir musulmon kishining zimmasidagi vazifa ekan. Payg‘ambarimiz Muhammad sollalohu alayhi vasallam: “..Hayo iymondan bir juzdir”, – dedilar. Dinimiz hayoni iymon darajasiga ko‘targan bir o‘rinda, barcha mo‘min kishilar ommaviy madaniyat kabi

axloqsizliklardan chetda bo'lishi, farzandlari, do'st-u birodarlarini ham bu ishlardan ogohlantirishi lozim bo'ladi.

“Ommaviy madaniyat” ishlab chiqaruvchilari inson psixologiyasini yaxshigina o'zlashtirishgan va qaysi yoshni tezroq o'zlariga og'dirishi-yu, o'zlarining yashirin maqsadlarini amalga oshirish mexanizmlarini chuqur ishlab chiqqanlar. Ularning asosiy maqsadi tez fursatda mo'may daromadga, moddiy ta'minotga ega bo'lishdir. Ular bu maqsadni har xil sabablar bilan yashirishga, xastpo'shlashga harakat qiladilar.

Ma'lumki, yoshlar hamma masalada juda ta'sirchan, hissiyotga beriluvchan bo'ladi. Ayniqsa, ular hayotda uchrab turadigan adolatsizlik, nohaqlik holatlarini nozik his qilib, bu boradagi ijobiy va salbiy o'zgarishlarni g'oyat tez va hassoslik bilan qabul qiladi. Shuning uchun ham turli mafkuraviy markazlar chetdan turib, “mutlaq erkinlik”, “chegarasiz erkinlik”, “erkin axloq” degansoxta g'oyalarni ularning ongiga singdirishga zo'r beradi. Bu yo'lda “ommaviy madaniyat” namunalaridan, turli axborot texnologiyalaridan, radio-televideniye, internetning ijtimoiy tarmoqlari kabi vositalardan makkorlik bilan foydalanadilar.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya strategik masala. Toki, ma'naviyat insonga yo'lboshchilik qilmasa, uni “egib olish”, “og'dirib olish” juda oson kechadi. “Hammamizga ayonki, bugungi kunda dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda. Jahonda manfaatlar to'qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jrayonlari bashariyat uchun beqiyos imkoniyatlar bilan birga, kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Terrorizm, ekstremizm, transmilliy va kiber jinoyatchilik, odam savdosi, narkotik kabi tahdidlar xavfi tobora ortib bormoqda...”.

O'tmishimizni qanchalik yaxshi bilsak va e'zozlasak, hozirgi davrni, mustaqilligimiz istiqboli va ahamiyatini shunchalik chuqur va mukammal tushunamiz. Qadriyat tushunchasining ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan ta'riflari ko'pgina ilmiy adabiyotlarda turli xil yondashuvlarning mavjudligini, ba'zan esa ularning butunlay bir-birini inkor etish hollari ham uchraydi. Masalan, “Falsafa ensiklopediyasi” da qadriyat tushunchasi quyidagicha tavsiflanadi: “Qadriyat falsafiy va sotsiologik tushuncha. U birinchidan, bir ob'ektning ijobiy yoki salbiy qiymatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongning normativ belgilovchi-baholovchi jihati (sub'ektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlarini)ni ifoda etadi”.

Fikrimizcha, bunday ta'rif, mazkur kategoriyani o'ta sig'imdor qilish bilan birga uning asl mohiyatini aniqlashda bir qator ilmiy chalkashliklarni keltirib chiqarmoqda. Qadriyatlar bilan bog'liq muammolar hozirgi davrga kelib faylasuflar va tadqiqotchilarning diqqatini jalb etayotgan asosiy mavzulardan biriga aylanayotganligining sababi, uning demokratiya tamoyillari bilan uyg'unlikda bo'lishidadir. T.Abdullaev “Turmush sohasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning dialektikasi” nomli doktorlik dissertatsiyasida turmushdagi milliy va baynalminallik munosabatlarini, ular bilan bog'liq qadriyatlarni tahlil qilgan.[5]

I.Saifnazarov, F.Saifnazarovalar fikricha, “milliy-ma'naviy qadriyatlar – murakkab ijtimoiy-ruhiy hodisa bo'lib, u millatning tili, madaniyati, tarixi, udumlari, jamiki ma'naviy boyliklarini qamrab oladi”.[6] Fikrimizcha qadriyat deyilganda, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, ayrim xalq, millat, elat yoki ijtimoiy guruhlarining o'zlarining tarixiy taraqqiyot jarayonida yaratgan, o'z manfaatlari va maqsadlari yo'lida xizmat qiladigan barcha moddiy va ma'naviy boyliklar majmuini tushunmoq lozim. Har qanday qadriyat inson faoliyatining mahsuli, uning atrof-muhitga nisbatan bo'lgan munosabatining ifodasidir. Inson yo'q joyda biron narsaning qadr-qimmatini bo'lmaydi. Qadriyatlar insonning turli sohadagi, avvalo, ishlab chiqarish, mehnat sohasidagi faoliyati uchun zarur bo'lgan va foyda keltiradigan narsalar, hodisalar va ma'naviy jarayonlar majmui bilan bog'liq ravishda yuzaga keladi.

Ma'naviy qadriyatlar, shu jumladan, yuksak ma'naviyat, odob-axloq, imon, e'tiqod, insofu diyonat, yaxshi hulq-atvor insonda o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ma'naviyatning o'zi esa, insonga xos xususiyat bo'lib, u jamiyat hayoti, tarbiya, mehnat, hayot tajribasi jarayonida shakllanib, sayqal topib, ruhiy mohiyatga aylanadi. Yoshlarga beriladigan tarbiya, axloq, yuksak ma'naviyat haqidagi tushunchalar qanchalik ertaroq boshlansa va tarbiyalansa, uning samarasi shunchalik kuchli bo'ladi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin yoshlar tarbiyasining mazmun va mohiyatida, usullari va shakllarida o'zgarishlar ro'y bera boshladi. Ta'lim-tarbiyada milliy qadriyatlarni shakllantirish va rivojlantirish asosiy o'rin tutadigan bo'ldi. Tariximiz, madaniyatimiz, milliy urf-odatlarimizga e'tibor kuchaydi. Yoshlarda milliy g'ururni shakllantirish va mustahkamlashga alohida ahamiyat berilayotganligi fikrlarimiz isbotidir. Barpo etilayotgan yangi muhitda yoshlarda ma'naviy ehtiyojlarning ortib borayotganligini ham sezish mumkin. Ma'naviy ehtiyojlarning shakllanishi, ularni qondirish moddiy ehtiyojlarga nisbatan ancha qiyin va murakkab kechadi. Ma'naviy ehtiyojlar har bir shaxsda uning ruhiyati, dunyoqarashi, axloqiy fazilatlariga bog'liq holda turli darajada va turli sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ladi. Ma'naviy ehtiyojlar aqliy, axloqiy, axloqiy, ilmiy, siyosiy, diniy, falsafiy ehtiyojlarning majmuasidan iboratdir. Bu jarayon ayrim insonlarda sezgilar, tasavvurlar, idroklar, tuyg'ular orqali shakllanadi, boshqalarda esa tafakkur hodisalari bilan bog'liq holda kechadi.

Yurtimiz buyuk insonlar yurtidir. Biz ajdodlarimiz bilan qancha faxrlansak, iftixor etsak shuncha ozdir. Ammo kechagi kun xotira, bizga saboq bo'lsa, ertangi kun bizdan harakatni, umidlar, orzularning ro'yobini kutadi. Ajdodlarimiz kutgan istiqloq bizning davrimizga nasib bo'ldi. Endi mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning qadriga etish, bizdan keyingi avlodga obod va farovon, taraqqiyot yo'lidan ildam odim otib borayotgan mustaqil Vatanni qoldirish mas'uliyati chin insoniylik, vatanparvarlik burchidir.

Buning uchun, eng avvalo, yoshlarimiz ta'lim tarbiyasiga, dunyoqarashining shakllanishiga e'tibor berishimiz, turli xil yot g'oyalar ta'siriga tushib qolmasliklari, “ommaviy madaniyat” qurboniga aylanmasliklari uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirishimiz lozim. O'zbek milliy tarbiyasi etuk, komil insonni andoza qilib olgan. “Ommaviy madaniyat” esa insonni bilim, imon, insof, hayo, sadoqat kabi tuyg'ularga loqayd va befarq shaxsga aylantirib qo'yadi. “Ommaviy madaniyat” qurboni bo'lgan kishi vatanparvar, fidoyi, rostgo'y, insofli bo'lishi qiyin, chunki u erkin fikrlashi kerak. Mustaqil fikrlovchi odamlar ko'p bo'lsa, “ommaviy madaniyat”ning bozori kasod bo'ladi. Shuning uchun ularga o'rtamiyona, ergashuvchi omma kerak.

Yoshlar qiziquvchan, ishonuvchan, ergashuvchan, lekin katta kuchdir. Shu bois ham “ommaviy madaniyat” qurbonlari ko'proq yoshlardir. “Ommaviy madaniyat” shaxsning didini o'ldirib, millionlab odamlarni mustaqil fikrdan, shaxsiy munosabatdan, demak, o'zligidan, qalbidan judo qiladi. Bu esa turli xil yot g'oyalarni g'arazli maqsadlar yo'lida targ'ib qilayotgan kuchlar uchun ayni muddao. Demokratiya niqobidagi bunday tahdidlardan ogoh bo'lish uchun esa o'zlikni anglash, mohiyatini tushunish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimizni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Jaholatga qarshi ma'rifat” degan ezgu g'oya kun tartibimizdagi doimiy masalalardan biri bo'lib keladi.[2] Hayotda o'z yo'lini izlayotgan farzandlarimiz o'z ongi, o'z aqli bilan mana shu g'oyaning tarafdoriga aylanadi. Muqaddas dinimizda ilmga alohida e'tibor qaratilgan. Qadimlardan ham ilmga tashviq etilib, “Ilm talab qilish - har bir musulmonga farzdir” deyilgan. Muhtaramyurtboshimizning g'amxo'rliklari va sa'y-harakatlari tufayli yoshlarni ilm-

ma’rifatli, odob-axloqli etib tarbiyalashga juda katta e’tibor qaratilmoqda. Yoshlarimizning buyuk ajdodlarimizga munosib bo‘la olishlari uchun har jihatdan barkamol qilib voyaga etkazish uchun ko‘plab sharoitlar yaratilayotgani bejiz emas. Prezidentimizning bu sa’y-harakatlari zamirida navqiron avlodimizga nisbatan qanchalar mehr, ishonch va e’tibor mujassam ekanini ko‘plab amaliy misollarda ko‘rish mumkin. Bugungi erkin va ozod hayotning ma’nosi va qadr – qimmatini yoshlarning ongiga etkazish, ularga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishda biz – birinchi navbatda ota-onalar, ustoz-murabbiylar mas’ul bo‘lishimiz zarur.

Xulosa o‘rnida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning quyidagi gaplarini keltirib o‘tishni lozim deb topdik:

“Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, oqni qoradan, do‘stni dushmandan ajratishga qodir bo‘lgan, bizning qanday boy tarix va merosga ega ekanimizni anglab yashaydigan, iymon e’tiqodli, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan insonlar etib voyaga etkazishimiz, bu masalani hech qachon ikkinchi darajali vazifa deb bilmasligimiz kerak...” [1]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat engilmas kuch. -Toshkent:Ma’naviyat, 2008.
2. Sh.M.Mirziyoyev. “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”.Toshkent, “O‘zbekiston”- 2017.
3. Shavkat Mirziyoyev Insonparvarlik ezgulik va bunyodkorlik - milliy g‘oyamizning poydevoridir "Tasvir " nashriyot uyi Toshkent 2021
4. Primova F. Oilaviy munosabatlarda milliy va diniy qadriyatlarni tutgan o‘rni. - Toshkent:Ma’naviyat, 1999. –B 367.
5. Turaev B. Informatsionnoe svoystvo prostranstva i vremeni // Yestestvoznaniye i filosofiya. III mejdunarodniy seminar. — Sankt- Peterburg: 1992.
6. Yoqubova M. Ijtimoiy taraqqiyot va madaniyatning axborotlashuvi. -Toshent:Nishon-Noshir. 2010. B-47